

Le Bulletin de l'APERA

Le Bulletin de l'APERA, revue annuelle de l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique créée en 2021.

Directrice éditoriale :

Julia Bude

Bureau de l'APERA :

Présidente : Julia Bude

Vice-Présidente : Valentine Martin

Secrétaire : Valentin Loescher

Vice-secrétaire : Quentin Zarka

Trésorier : Thomas Lagane

Vice-trésorière : Audrey Czarnecki

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Romaric Payen

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Thomas Lagane

Valentin Loescher

Romaric Payen

Betty Ramé

Russell Webb

Quentin Zarka

© APERA et auteurs 2022

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75006 Paris

ISSN : 2804-9276 (en ligne)

ISSN : 2804-6919 (imprimé)

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 07 décembre 2022

L'APERA est une association étudiante créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du Bulletin de l'APERA : bulletin.apera@gmail.com

décembre 2022

Le Bulletin de l'APERA, n° 2

SOMMAIRE

Avant-propos : l'APERA en 2022.....	4
Reconstituer la biographie des outils en alliage cuivreux issus des dépôts de l'âge du Bronze. Constitution d'une collection de références à partir d'une étude de cas. <i>Alexandre Wimlot</i>	7
Extraire son menhir à la mode du néolithique : essais d'acquisition de monolithes en schiste en centre Bretagne. <i>Rosalie Jallot</i>	27
Reconstitution expérimentale, de la création à l'exposition. <i>Éléa Le Gloan, Bénédicte Garnier, Faustine Boulay, Lucile Brunel-Duverger, Alessio Delli Castelli, Sophie Joigneau, Marie Louis, Laura Midy, Antoine Parlebas, Patrick Turini, Antoine Clément, Mathilde Cummins, Claire-Marie Hallay, Louise Perrier et Paul Quentin</i>	49
Expérimentation d'un tour à colonne vertical : conception, construction et usage d'une machine d'abrasion rotative de la pierre. <i>Nicolas Revert et Brice Brigaud</i>	71
Chaux devant ! Reconstitution d'un four à chaux antique : retour sur expérience. <i>Mathilde Carrive, Arnaud Coutelas, Thierry Gregor, Maud Mulliez et Victorien Revillé</i>	85
« Être potier à Pompéi » ou comment faire vivre l'expérimentation archéologique au grand public. <i>Émilie Mannocci, Marie Pawlowicz et Laetitia Cavassa</i>	91
La production du plomb commercial au Laurion durant l'époque classique : litharge revivifiée ou plomb d'œuvre ? <i>Christophe Flament</i>	107

RECONSTITUER LA BIOGRAPHIE DES OUTILS EN ALLIAGE CUIVREUX ISSUS DES DÉPÔTS DE L'ÂGE DU BRONZE. CONSTITUTION D'UNE COLLECTION DE RÉFÉRENCES À PARTIR D'UNE ÉTUDE DE CAS

Alexandre Wimlot

Résumé : Des travaux de recherche menés à l'Université de Leiden pour reconstituer la biographie de faucilles de l'Âge du Bronze ont permis d'établir le potentiel et les limites de la tracéologie appliquée à ces outils en alliage cuivreux. Ils ont également souligné la nécessité d'établir une collection de références qui permettrait l'interprétation des traces observées sur le matériel archéologique. La création de cette collection par l'archéologie expérimentale est à la base du projet présenté ici. Elle devra prendre en compte les différents paramètres susceptibles de produire des traces ou de les influencer à chaque étape de la biographie des outils.

Mots-clés : Bronze, Tracéologie, Archéométaballurgie, Expérimental, Biographie

Abstract: Research carried out at Leiden University to reconstruct the biography of Bronze Age sickles has established the potential and limitations of use-wear studies applied to these copper-alloy tools. It also highlighted the need to build a references collection that would allow the interpretation of the traces identified on the archaeological material. The creation of this collection through experimental archaeology, which is the basis of the project presented here, will have to take into account the different parameters that are likely to produce traces or influence them at each step of these tools' biography.

Keywords: Bronze, Use-wear, Archaeometallurgy, Experimental, Biography

1. INTRODUCTION

L'âge du Bronze a livré de nombreux dépôts métalliques en Europe, et notamment en Europe de l'Ouest, aire géographique sur laquelle se focalise l'étude présentée ici. Cette pratique, qui s'inscrit dans le temps long et dont on trouve les premiers échos significatifs dans les dépôts de haches en pierre du Néolithique (Wentink 2006 ; Jeunesse 2016 ; Pétrequin *et al.* 2012 et 2015), semble culminer, pour les régions étudiées et les alliages cuivreux, entre l'âge du Bronze Moyen et le Premier âge du Fer (Milcent 2017 ; Kuijpers et Popa 2021). Ces dépôts étaient parfois constitués d'abondantes pièces d'armement,

d'outillage ou encore de parure, en bronze, entières ou fragmentaires. Ils ont, de longue date, fait l'objet d'interprétations limitées par l'absence de témoignages, qu'ils soient littéraires ou iconographiques, ainsi que par la nature souvent accidentelle des découvertes. Plusieurs hypothèses ont ainsi été avancées en s'appuyant sur la localisation de ces dépôts, la comparaison à des contextes archéologiques plus récents, ou encore sur le type et la provenance des objets déposés.

Dans ce cadre, différentes pistes d'interprétation de ces dépôts ont été proposées. Pour certains, le dépôt d'un ensemble d'objets

métalliques peut être une pratique symbolique ou culturelle, d'une communauté qui honore ses dieux ou qui borne son territoire (Fontijn 2002, p. 259-272 et 2020, p. 153-176). D'autres, qui favorisent une approche économiquement plus rationnelle, assimilent plutôt les lots d'objets en métal à des stocks de fondeurs destinés au recyclage, qui auraient été cachés, puis oubliés (Von Brum 1968 ; Geißlinger 1984 ; Kubach 1985 ; Fontijn 2002, p. 13-15). Ces assemblages pourraient également avoir fonctionné dans un système d'échanges prémonétaires avant leur enfouissement, ce dernier événement marquant un changement de valeur, aussi bien pratique que symbolique (Milcent 2017 ; Kuijpers et Popa 2021). Plusieurs, encore, ont pu proposer de voir dans le dépôt une pratique élitiste destinée à restreindre la quantité de bronze en circulation, afin d'en garantir le prestige (Kristiansen 1998 ; Earle 2002 ; Earle *et al.* 2015). Enfin, ces propositions ont parfois été combinées, signalant l'abandon de l'opposition formelle entre les sphères profane et sacrée, qui semble de moins en moins pertinente pour les populations étudiées (Milcent 2017, p. 728).

Hormis l'hypothèse qui assimile ces assemblages de bronze à un système prémonétaire, il semblerait que les interprétations proposées s'affranchissent le plus souvent de la fonction même des objets qui les composent, se bornant à un référencement typo-morphologique. Ces derniers ne semblent ainsi avoir de valeur pour l'archéologue qu'une fois déposés ou retirés du cycle traditionnel du recyclage du métal. L'étude de leur fonction et la reconstitution de leur biographie permettrait pourtant de comprendre l'évolution de leur sens pour les populations anciennes.

L'étude du parcours de ces objets en bronze au sein des sociétés de l'âge du Bronze Moyen à Final devrait par ailleurs permettre de mieux cerner des pratiques potentiellement différenciées

selon le matériau de fabrication de l'outil. En effet, ces sociétés continuent en parallèle à utiliser des objets typologiquement similaires réalisés dans des matériaux divers. Il serait ainsi légitime, par exemple, de questionner le sens de la manufacture de faucilles en bronze et de leur abandon consécutif, pour des individus qui utilisent encore des fléaux en matières organiques, voire des faucilles en silex, qui permettent un rendement similaire, et qui, surtout, sont bien moins compliqués à mettre en œuvre (Van Gijn 1992, p. 363-372 et 2010a, p. 45-60).

Pour étudier la biographie culturelle de ce mobilier en bronze retrouvé dans les dépôts de l'âge du Bronze Final, il est impératif d'avoir recours aux analyses tracéologiques. Celles-ci, tout à fait intégrées aux études lithiques (Semenov 1964 ; Van Gijn 2010b) sont encore trop rarement appliquées au bronze, alors que leur potentiel a déjà pu être démontré (Dolfini et Crellin 2016). Une des raisons de leur faible mise en œuvre réside dans la difficulté de la constitution d'une collection de références, liée aux coûts et au niveau de maîtrise de l'artisanat requis par la fabrication d'objets en bronze. Ainsi, des travaux préliminaires se sont heurtés à l'absence ou au manque de qualité des référentiels disponibles pour l'étude des traces sur le bronze (Wimlot 2020).

La présente contribution a pour but de proposer un cadre méthodologique et théorique pour la constitution de ce référentiel, à partir des limites et du potentiel identifiés à l'occasion d'un mémoire de Master réalisé à l'Université de Leiden (Pays-Bas). Ce projet, situé au croisement de l'archéométaballurgie, de la tracéologie et de l'archéologie expérimentale, concernera les trois principales catégories d'outils retrouvés dans les dépôts¹ : les haches, les faucilles et les couteaux. Elle requerra de tester les différentes variables

¹ Les outils sont ici privilégiés car l'armement est déjà au centre de recherches et de constitutions de référentiels réalisés par d'autres équipes de recherche.

susceptibles de laisser des traces observables ou d'influencer celles-ci, de la fabrication de ces outils à leur abandon, et d'enregistrer ces traces au sein d'une base de données.

2. CADRE THÉORIQUE

2.1. CHAÎNE OPÉRATOIRE ET BIOGRAPHIE DE L'OBJET

Les études de tracéologie s'inscrivent dans un courant d'études archéologiques rattachable à des anthropologues et des préhistoriens comme A. Leroi-Gourhan ou M. Mauss, et le développement du concept de chaîne opératoire (Mauss 1947 ; Leroi-Gourhan 1964, p. 162-164). Ceux-ci, et les chercheurs qui se sont inscrits dans leur continuité (Lemonnier 1980 et 1992 ; Creswell 1983 ; Balfet 1991), se sont surtout intéressés, plus qu'aux objets eux-mêmes, aux gestes des femmes et des hommes du passé qui les ont façonnés (Delage 2017). En rupture avec les études typologiques classiques, ils ont ainsi jeté les bases d'une nouvelle approche de l'archéologie des sociétés anciennes et de leur artisanat, en plaçant le fait technique au centre de l'attention (Martin-Torres 2002 ; Audouze et Karlin 2017, p. 6-8).

Depuis lors, le concept de chaîne opératoire n'a cessé d'être développé, augmenté, bénéficiant en même temps de débats théoriques féconds et du développement des techniques analytiques. Ainsi, si le concept se bornait, à l'origine, aux différentes opérations qui constituent la transformation d'une matière à l'état brut en un produit fini, il est désormais intégré dans la notion plus large de biographie culturelle ou de parcours de l'objet (Kopytoff 1986, p. 64-92 ; Godsen et Marshall 1999, p. 169-178 ; Gosselain 2011, p. 243-260 ; Fontijn 2013, p. 183-195 ; Bonnot 2015). Ainsi, la biographie culturelle s'intéresse également aux différentes utilisations et modifications de l'objet, ou encore à son abandon et sa destruction. Par

l'étude du parcours des outils retrouvés dans les dépôts de l'âge du Bronze, c'est l'évolution du sens de ces objets pour les individus qui les utilisent qui est ciblée. Celle-ci est rendue perceptible par l'identification des différentes transformations, mais aussi des voyages et des moments d'inertie qu'ils subissent (Fontijn 2013, p. 183).

2.2. ÉTUDES FONCTIONNELLES, TRACÉOLOGIE ET ARCHÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE

Ces différents concepts ont été très rapidement exploités par les préhistoriens qui, plus que les autres archéologues, ont dû dépasser les analyses typologiques, peu efficaces pour rendre compte de la multiplicité des fonctions des objets, et plus particulièrement de l'outillage. Ils ont ainsi dû développer des méthodes capables d'approcher les technologies du passé et les gestes des anciens (Marreiros *et al.* 2020a).

L'archéologie expérimentale a permis d'apporter des réponses, ou du moins des éléments de réponse, qui compensent l'absence de témoignages littéraires ou iconographiques pour les périodes les plus reculées. Le développement de cette discipline dès le début du siècle a, d'une part, apporté des supports de médiation nécessaire pour la diffusion des connaissances archéologiques en produisant des modèles pour la reconstitution (Giligny 2010). D'autre part, l'archéologie expérimentale a permis – et permet encore – d'appréhender un peu mieux les techniques et technologies perdues, le niveau d'expertise requis pour la réalisation des différents objets du quotidien des sociétés passées (Flores et Paardekooper 2014), et fournit des éléments de comparaison pour les études de traces (Marinelli *et al.* 2021). En parallèle, à partir des années 50-60 et des travaux fondamentaux de S. A. Semenov (Semenov 1964 ; Longo et Skakun 2005), les études tracéologiques ont visé à préciser l'usage, puis plus largement le parcours des objets à partir des traces d'usage

qu'ils présentent, et leur comparaison à des traces produites grâce à l'archéologie expérimentale.

Les études tracéologiques, constituées aujourd'hui principalement des analyses de traces – macro et micro – et des études de résidus, ont tout d'abord porté sur l'industrie lithique, qui bénéficie aujourd'hui des référentiels les plus développés, avant de s'étendre peu à peu aux autres matériaux (Marreiros *et al.* 2015 et 2020b ; Van Gijn 1990, 2012, p. 275-282 et 2014, p. 166-169 ; Van Gijn et Little 2016). Ainsi, plus récemment, des collections de références ont été constituées pour permettre l'étude tracéologique des objets en os, en coquillage, ou dans d'autres matières plus rares. Ces études ont produit des résultats prometteurs qui démontrent la nécessité d'élargir le champ d'application de la tracéologie.

Si ce sont encore les industries paléolithiques qui font l'objet du plus grand nombre d'études tracéologiques, celles-ci touchent aujourd'hui également les productions mésolithiques, néolithiques, voire, plus récemment encore, les productions des sociétés de l'âge du Bronze. Ces populations, malgré l'introduction progressive de la métallurgie, ont longtemps poursuivi l'artisanat lithique (Van Gijn 2010a), et certains dépôts présentent parfois des assemblages composites (Butler 1990, p. 94 ; Van Gijn 2010b, p. 212-240).

2.3. LE CAS DE LA TRACÉOLOGIE POUR LES ALLIAGES CUIVREUX

Depuis le début du XXI^e siècle, plusieurs travaux ont évalué le potentiel et la faisabilité des études tracéologiques sur le bronze. Les premiers d'entre eux ont d'abord exploré la possibilité de telles études appliquées au cas particulier des haches (Roberts et Ottaway 2003). Plus récemment, deux mémoires de Master non publiés se sont attardés sur le cas des faucilles, retrouvées également dans les dépôts de l'âge du Bronze (McClendon 2015 ; Wimlot 2020).

D'autres recherches ont concerné les faucilles et les couteaux (Sych 2015 ; Novak *et al.* 2019), mais ont fait l'impasse sur la publication du référentiel expérimental utilisé pour identifier les traces d'usure produites sur les outils en bronze. C. Gutiérrez Sáez et ses équipes ont, au même moment, mis en œuvre différentes expérimentations concernant notamment l'influence de l'alliage sur la production de traces (Soriano et Gutiérrez Sáez 2009 ; Gutiérrez Sáez et Martín Lerma 2015 ; Gutiérrez Sáez et Moro 2020). Les armes en bronze ont également provoqué un enthousiasme certain dans l'étude de traces, en raison, notamment, de la plus claire lecture de ces dernières. Plusieurs unités de recherche ont tenté d'établir un référentiel en concevant des répliques de lances ou encore d'épées, qui ont été ensuite utilisées par des spécialistes de combats anciens. Ceux-ci ont ensuite testé différents mouvements classiques de l'art martial de nos régions. Ces recherches sur l'armement en bronze ont été menées principalement à Newcastle et Leiden et ont permis d'identifier différentes traces attribuables, notamment, à des combats (Bell 2019 ; Gentile et Van Gijn 2019 ; Hermann *et al.* 2020). Enfin, la nécessité de créer et publier une large collection de références a souvent été soulignée, et ce depuis les premières études jusqu'aux travaux les plus récents (Roberts et Ottaway 2003, p. 136-137 ; Dolfini et Crellin 2016 ; Wimlot 2020).

3. TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

3.1. BIOGRAPHIE DE FAUCILLES EN ALLIAGE CUIVREUX DE L'ÂGE DU BRONZE

Cet article a été motivé par les résultats obtenus à Leiden en 2019-2020. Ces recherches avaient pour but d'évaluer le potentiel d'études tracéologiques appliquées à des faucilles en alliage cuivreux issues de dépôts de l'âge du Bronze Moyen et Final à partir de traces observées

sur des répliques de faucille et de couteaux. Les faucilles archéologiques, malgré des dommages récents et une corrosion relativement importante, ont livré de nombreuses traces qui pourraient être assimilées à des événements particuliers de la vie de ces outils. Le corpus archéologique était constitué de trois faucilles retrouvées aux Pays-Bas et de neuf fragments découverts récemment en Belgique.

La faucille à bouton E2010 (fig. 1a-b) a été découverte fortuitement en 1971 à Ede près de Maanen (Pays-Bas), et datée typologiquement de la transition entre l'âge du Bronze Moyen et l'Âge du Bronze Final (1325 à 1000 av. n.è). Bien que l'on considère généralement que des objets retrouvés seuls ne peuvent être considérés comme des dépôts au sens traditionnel du terme (Déchelette 1910, p. 163), la nature de la découverte peut avoir perturbé les contextes archéologiques et égaré d'autres outils qui auraient été joints à la faucille. G1947/12.14 (fig. 2a-b), d'une typologie sans parallèle convainquant, provient, quant à elle, d'un dépôt multiple et composite découvert à Bollendorp, près de Heiloo (Pays-Bas). L'absence de parallèle empêche une estimation précise pour sa datation, mais le mobilier associé la situe à la transition entre l'âge du Bronze Final et l'âge du Fer (IX^e-IV^e s. av. n.è.). Ce dépôt contenait aussi quatre faucilles en silex (Arnoldussen et Steegstra 2016, p. 94-96). La faucille à deux boutons WE7 (fig. 3a-b) présente également une typologie rare, puisque sa lame est recourbée au niveau de l'extrémité distale. Elle est le fruit d'une découverte fortuite, cette fois lors d'un chantier à Epe (Pays-Bas), réalisé au milieu du 19^e siècle (Arnoldussen et Steegstra 2016, p. 84). Elle pourrait, quant à elle, être datée de l'âge du Bronze Moyen B (1500-1100 av. n.è). Le dépôt ayant livré cette faucille était composé, en outre, d'une hache à butée et d'un palstave.

Enfin, les deux dépôts de Pétigny (Belgique), qui ont livré des fragments de nombreux objets

Fig. 1 : Avers (a) et revers (b) de la faucille d'Ede E2010. Éch. 1:2. Crédit A. Wimlot.

Fig. 2 : Avers (a) et revers (b) de la faucille d'Heiloo G1947. Éch. 1:2. Crédit A. Wimlot.

Fig. 3 : Avers (a) et revers (b) de la faucille d'Epe WE7. Éch. 1:2. Crédit A. Wimlot.

métalliques dont seuls ceux de faucilles ont été étudiés², ont été découverts en 2016 par des détectoristes. Ils ont pu être datés de l'âge du Bronze Final II (1050-950 av. n.è). Le premier était composé de sept fragments de faucilles (fig. 4a, b, c et d), provenant de quatre exemplaires différents, tandis que le second en présentait deux (fig. 4e et f). Ces deux dépôts étaient également constitués de haches, de fragments de couteaux, d'épées, de têtes de lance, d'ornements et enfin des éléments de char (Warmenbol 2018 ; Genvier *et al.* 2019).

² Les fragments d'armement ont également fait l'objet d'une étude tracéologique par V. Gentile, mais celle-ci n'a pas encore été publiée.

3.2. CORPUS EXPÉRIMENTAL COMPARATIF

La faucille et les couteaux qui ont servi à l'interprétation des traces archéologiques ont été réalisés quelques années auparavant par le laboratoire de culture matérielle de Leiden et présentent quelques contraintes. En effet, les différentes étapes de la manufacture n'ont pas – ou mal – été documentées, et les traces produites alors n'ont été ni identifiées, ni enregistrées. La faucille (1568) n'a par ailleurs été utilisée que durant dix minutes sur des roseaux (fig. 5). Le tranchant semble s'être émoussé rapidement. Trois couteaux ont été également étudiés (fig. 6, 7 et 8), en raison de leur proximité typologique des faucilles, mais aussi parce que leur usage est potentiellement similaire à celui que

Fig. 4 : Dépôts de Pétigny. Éch. 1:2. a. Avers (à g.) et revers (à d.) du fragment de faucille 1/33 ; b. Avers (en h.) et revers (en b.) des fragments de faucille 1/14, 1/15, 1/23 et 1/31 ; c. Avers (à g.) et revers (à d.) du fragment de faucille 1/18 ; d. Avers (à g.) et revers (à d.) du fragment de faucille 1/21 ; e. Avers (à g.) et revers (à d.) du fragment de faucille 1/55 ; f. Avers (à g.) et revers (à d.) du fragment de faucille 1/57. Crdit A. Wimlot.

l'on suppose pour les faucilles. En outre, le peu de répliques de faucilles en bronze disponibles a mené à l'élargissement du champ du référentiel. Un premier (2431) a servi pour couper du céleri durant une durée indéterminée, un autre (2424) a été laissé tel quel après le polissage et l'aiguisage, et le dernier (1569) a été utilisé avec efficacité sur des branches de bouleau.

3.3. RÉSULTATS

À partir d'observations réalisées au stéréomicroscope et au microscope métallographique, il semblerait que les faucilles qui constituent les dépôts issus des Pays-Bas et les morceaux de faucilles retrouvés à Pétigny présentent des traces différentes. En effet, les faucilles, entières, de Heiloo, Epe et Ede, ont livré des traces de poli, des entailles, des bosselures et des stries sur le tranchant. Celles de Pétigny, en plus de leur état particulièrement fragmenté, présentent d'autres traces qui pourraient être associées à des activités de destruction, ainsi que des griffures qui semblent moins prononcées.

Fig. 5 : Avers (a) et revers (b) de la faucille expérimentale 1568 réalisée à Leiden. Éch. 1:2. Crédit A. Wimlot.

Fig. 6 : Avers (a) et revers (b) du couteau expérimental 1569 réalisé à Leiden. Éch. 1:2. Crédit A. Wimlot.

Fig. 7 : Avers (a) et revers (b) du couteau expérimental 2424 réalisé à Leiden. Éch. 1:2. Crédit A. Wimlot.

Fig. 8 : Avers (a) et revers (b) du couteau expérimental 2431 réalisé à Leiden. Éch. 1:2. Crédit A. Wimlot.

Ainsi, E2010, G1947 et WE7 portent différents types de stries transversales plus ou moins régulières et profondes (fig. 8a-b), des stries longitudinales (fig. 8c-d) et d'autres plutôt diagonales (fig. 8e), localisées sur le tranchant ou sur le corps de la faucille, aussi bien sur l'avert que le revers. Des dommages localisés sur le tranchant ont pu être observés, parfois liés à du poli et des stries verticales (fig. 9). La zone d'emmanchement présente également du poli (fig. 10), et il semblerait que des bavures de coulée aient été corrigées

et retravaillées afin d'améliorer la finition de l'outil (fig. 11). E210 possède aussi une encoche incomplètement forée sur le revers (fig. 12a), et G1947 a été percée mécaniquement (fig. 12b), semble-t-il après le moulage, afin d'en faciliter l'emmanchement.

Les fragments de Pétigny présentent d'autres types de stries. Celles-ci sont le plus souvent liées aux points de fractures. Elles sont plus profondes et plus régulières que les stries observées sur les faucilles néerlandaises (fig. 13). Les stries longitudinales,

Fig. 8 : a. Stries transversales présentes sur le tranchant de E2010 ; b. Stries transversales présentes sur le tranchant de G1947 ; c. Stries longitudinales présentes sur le tranchant de WE7 ; d. Stries longitudinales présentes sur le milieu du tranchant de E2010 ; e. Stries diagonales présentes sur le tranchant de E2010. Crédit A. Wimlot.

Fig. 9 : a. Poli et stries transversales associés à un dommage sur le tranchant, sur E2010 ; b. Poli et stries transversales associés à un dommage sur le tranchant, sur WE7 ; c. Poli associé à un dommage de tranchant, sur G1947. Crédit A. Wimlot.

Fig. 10 : a. Poli intense dans la zone d'emmanchement de G1947 ; b. Traces possiblement d'origine ligneuse et poli sur l'avant de WE 7, dans la zone d'emmanchement. Crédit A. Wimlot.

Fig. 11 : a. Bavure de coulée intensivement retravaillée, sur le tranchant de WE7 ; b. Bavure de coulée intensivement retravaillée, dans la zone d'emmanchement de E2010. Crédit A. Wimlot.

Fig. 12 : a. Perforation incomplète sur le revers de E2010, dans la zone d'emmanchement ; b. Traces de perforation mécanique, dans le trou d'emmanchement de G1947. Crédit A. Wimlot.

Fig. 13 : a. Stries transversales profondes présentes sur l'une des côtes de 1/21 ; b. Craquelure et traces de coups diagonaux sur le revers de 1/33. Crédit A. Wimlot.

régulières ou irrégulières (fig. 14a-b), sont également fréquentes, tandis que les griffures transversales (fig. 14c) sont remarquablement rares, tout comme les entailles dans le tranchant (fig. 15). Ces fragments présentent également des stries multidirectionnelles (fig. 16) ainsi que des torsions et des traces de coups (fig. 17). Les bavures de coulées n'ont, quant à elles, été que grossièrement corrigées (fig. 18).

Malgré la faiblesse du référentiel, la comparaison de ces différentes traces à celles observées sur les couteaux et la faucille expérimentaux a permis d'avancer quelques éléments sur la biographie culturelle des objets issus de ces dépôts belges et néerlandais. Les stries longitudinales plutôt régulières et assez fines pourraient être issues du polissage (fig. 19). Des stries transversales, toujours assez fines et régulières proviendraient quant à elles de la formation du biseau, nécessaire pour doter l'outil

d'un tranchant efficace (fig. 20). Les dommages apparus sur le tranchant durant l'activité expérimentale présentent des stries transversales profondes et régulières (fig. 21). Enfin, certains coups observés sur les fragments de Pétigny peuvent être rapprochés de dommages produits lors des combats expérimentaux dans le cadre de la recherche de V. Gentile (Gentile et Van Gijn 2019, p. 141, fig. 10b).

Les faucilles de Heiloo, Epe et Ede montrent ainsi des traces qui pourraient être liées à un usage intensif, et des déformations qui ne semblent pas être volontaires. En revanche, les fragments issus de Pétigny pourraient témoigner d'une volonté de destruction systématique, avec des coups causés par des objets tranchants et un pliage documenté sur plusieurs fragments. L'intensivité de leur usage est plus difficile à déterminer, du fait de leur état fragmentaire.

Fig. 14 : a. Stries longitudinales présentes sur l'avvers de 1/33 ; b. Stries longitudinales profondes présentes sur le tranchant de 1/18 ; c. Stries transversales présentes sur le tranchant de 1/31. Crédit A. Wimlot.

Fig. 15 : Dommage situé au niveau du tranchant de 2/57. Crédit A. Wimlot.

Fig. 16 : Stries multidirectionnelles sur le revers de 1/33. Crédit A. Wimlot.

Fig. 17 : a. Coup et déformation sur le dos de 1/33 ; b. Torsion de la lame de 1/21 au niveau du tranchant. Crédit A. Wimlot.

Fig. 18 : Bavure de coulée située sur le dos de 1/31. Crédit A. Wimlot.

Fig. 19 : Stries longitudinales situées à la pointe de 2431. Crédit A. Wimlot.

Fig. 20 : Stries transversales sur le tranchant de 1568. Crédit A. Wimlot.

Fig. 21 : a. Stries transversales profondes associées à un dommage sur le tranchant de 1568 ; b. Stries transversales profondes associées à des dommages sur le tranchant de 1568. Crédit A. Wimlot.

4. MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE

4.1 CHAÎNE OPÉRATOIRE DES FAUCILLES, HACHES ET COUTEAUX EN BRONZE

De cette brève revue des résultats obtenus dans le cadre des travaux menés à Leiden, il apparaît manifestement que l'établissement d'un référentiel pour l'étude tracéologique du bronze est nécessaire, puisque son absence limite le volet interprétatif de la biographie des

artefacts. Si plusieurs chercheurs et unités de recherche ont déjà pu créer des répliques et mener des expérimentations, c'est réellement une méthodologie uniformisée et standardisée, ainsi que la publication des référentiels, qui font défaut. En effet, tant que les nombreux paramètres susceptibles de laisser des traces au cours de la vie de l'outillage n'ont pas été testés et publiés, il est bien difficile de dire quoi que ce soit des traces d'utilisation (Verly et Longelin 2019, p. 25-28).

La chaîne opératoire est particulièrement complexe pour les outils en bronze, aussi devait-elle mobiliser l'intervention d'un nombre conséquent d'individus. Celle-ci peut être décomposée en une série d'étapes, plus ou moins systématiques : la sélection des matières premières, la réduction dans le cas de l'utilisation de minerais, la fabrication de moules, la coulée, la finition – qui comprend la correction des outils, leur polissage et leur aiguisage –, l'emmanchement, puis l'utilisation et enfin la transmission, l'abandon ou le recyclage. Ces différents moments de la chaîne opératoire peuvent présenter des variations et ainsi produire différents types de traces (fig. 22).

lingots ou d'autres objets qui seront recyclés. Il peut encore provenir de minerais qui auraient subi, au préalable, une réduction. Le choix du type de bronze qui sera fusionné influencera ainsi la quantité d'éléments résiduels présents dans la composition des alliages, qui peuvent également avoir un impact sur la résistance de l'objet (Bray et Pollard 2012). Ensuite, des compositions chimiques très variées ont pu être identifiées pour l'outillage en bronze. Celles-ci présentent des concentrations plus ou moins élevées de cuivre et d'étain, principalement, mais aussi de plomb ou de fer, et, dans une moindre mesure, d'arsenic. Ces caractéristiques influencent la dureté et la souplesse de l'outil, et donc la nature des traces produites au cours de l'activité.

4.2. PHASE DE LA MANUFACTURE

Pour la constitution de ce référentiel, diverses variables doivent déjà être testées au niveau de la phase de fabrication. Premièrement, le métal utilisé pour la fusion peut provenir de

La morphologie de l'outil, à son tour, impacte la direction du mouvement lors de l'utilisation. En effet, des haches avec des tranchants différents, des faucilles plus ou moins courbées et des couteaux dont l'aspect de la lame peut

Fig. 22 : Chaîne opératoire des outils en alliage cuivreux et variables. Crédit A. Wimlot.

varier énormément, attaqueront les matériaux travaillés avec des angles différents. Ces angles, à leur tour, influencent la direction des traces produites. Le type d'emmanchement, en plus de laisser des traces autour des boutons et trous destinés à cet effet, entraînera également des conséquences sur cet angle de contact.

4.3. FONCTIONNALITÉ, DESTRUCTION ET DÉCOUVERTE

Une fois ces différentes variables enregistrées, il sera possible d'étudier les différentes phases qui viennent compléter la biographie des objets étudiés. Plusieurs possibilités émergent alors. En effet, après la fabrication, les outils peuvent ainsi être directement déposés, retourner dans le circuit du recyclage en raison d'éventuels défauts, ou encore avoir un usage simple ou multiple. Cette utilisation peut concerner une palette variée de matériaux, dont la dureté peut varier énormément.

Différentes hypothèses peuvent servir de base à l'identification des traces d'usage. Pour les faucilles, des utilisations sur des graminées, du petit bois, de la chair ou encore de la tourbe peuvent être supposées. Ces usages correspondent à des fonctions pouvant être assimilées à la faucille, la serpe et le couteau. Les matériaux à tester pour les couteaux sont sensiblement similaires, en raison de leur proximité morphologique avec les faucilles. En revanche, les haches peuvent avoir été utilisées sur du bois tendre ou dur, sur du métal, ou encore des os et de la chair, des usages qui correspondent aux fonctions d'outil – de bûcheron ou de boucher – et d'arme.

Ces utilisations de l'outillage, parfois intensives, ont pu provoquer des pertes de matière et surtout d'efficacité, qui ont dès lors pu nécessiter l'affûtage partiel ou complet de l'outil. Ces actions, qui alternent ainsi avec les utilisations, ont pu produire des traces qui s'organisent en véritable micro-stratigraphie

sur l'outil, puisqu'elles se concentrent à chaque fois sur les mêmes zones de celui-ci. Malheureusement, l'affûtage peut aussi avoir fait disparaître complètement les traces d'utilisation précédentes. Une fois hors d'usage, ces outils étaient le plus souvent recyclés et rentraient de nouveau dans le cycle de la manufacture du bronze.

Cependant, et c'est le cas qui nous intéresse le plus dans le cadre de ce projet de recherche, il arrive que ces outils aient été abandonnés, déposés volontairement, et ce parfois après une fragmentation brutale qui peut prendre plusieurs formes. Ces destructions ont laissé de nombreuses traces, par le pliage, la frappe avec d'autres objets, ou encore la chauffe. Les événements taphonomiques ont ensuite pu influencer l'objet, sous la forme de dégradations plus importantes des zones les plus fines, de corrosion ou encore de patine. Ces processus peuvent affecter la lecture des traces produites lors des étapes précédentes de la vie des outils. Enfin, ces outils peuvent être abîmés par l'action des machines agricoles, l'outillage des fouilleurs, ou encore par les traitements de conservation et de restauration qui font suite à leur découverte.

4.4. CORPUS DE RÉFÉRENCES ET ARCHÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE

La création de répliques par l'archéologie expérimentale sera dès lors soumise aux arbres de variables réalisés à partir des observations qui viennent d'être énoncées (fig. 23a-c). En prenant en compte les possibilités survenant à chaque niveau de la vie de l'outil, il apparaît qu'au moins dix-sept répliques de chaque type d'outil soient nécessaires afin de créer un référentiel de base. Idéalement, celles-ci devraient être manufacturées dans une structure foyère répliquée à partir de vestiges de four à fusion retrouvés lors de fouilles archéologiques dans nos régions. Malheureusement, ces vestiges sont

Fig. 23 : Arbre des variables pour les faucilles (a) et les couteaux (c). Crédit A. Wimlot.

absents ou mal publiés pour l'âge du Bronze, et il faudra ainsi utiliser un four réalisé à partir de vestiges connus pour d'autres espaces culturels, tel que le four métallurgique de Hallunda (Suède) découvert dans les années 80 (Sörman 2017, p. 61, fig. 4). Les différentes traces produites dans l'environnement lors de la fusion seront enregistrées afin de permettre une meilleure identification des structures de fusion sur les sites archéologiques.

Une fois les répliques réalisées et documentées, vient ensuite la phase d'expérimentation qui concerne les usages des outils. Les activités d'utilisation seront tout d'abord réalisées sur le modèle des expériences réalisées dans le cadre de l'étude de l'industrie lithique, et pourront être recalibrées par la suite pour s'adapter aux caractéristiques des alliages cuivreux. Il est ainsi possible que les temps d'activité soient augmentés afin de créer des traces observables. Les traces produites durant cette étape de l'expérimentation seront enregistrées au fur et à mesure *in situ* à l'aide de la microscopie portable, puis en laboratoire grâce à la stéréomicroscopie, la microscopie métallographique, ou encore la microscopie électronique à balayage. Certaines répliques seront finalement choisies pour subir les différents types de destruction déjà énumérés.

Deux outils – une hache et une faucille – ont déjà été fabriqués afin de tester le potentiel et la faisabilité de la démarche présentée ici. Ceux-ci ont été réalisés à Aubechies à partir d'un modèle archéologique pour la faucille (fig. 24), et d'une réplique de hache qui avait déjà été copiée à plusieurs reprises lors d'expérimentations menées par G. Verly (fig. 25). Ces répliques ont permis d'identifier les traces transmises entre un modèle et sa copie durant la phase de la création du moule. Celles-ci, en plus d'être peu nombreuses du fait des retouches que l'artisan peut apporter au moule, semblent complètement

Fig. 24 : Avers (a) et revers (b) de la faucille expérimentale fabriquée à Aubechies. Éch. 1:2. Crédit A. Wimlot.

Fig. 25 : Avers (a) et revers (b) de la hache expérimentale fabriquée à Aubechies. Éch. 1:2. Crédit A. Wimlot.

s'effacer après la phase du polissage. La réalisation de ces répliques a également permis d'identifier le temps, les moyens et les structures nécessaires pour mettre en œuvre un tel projet³.

4.5. CORPUS ARCHÉOLOGIQUE POUR LA VALIDATION DU RÉFÉRENTIEL

Enfin, après l'enregistrement des traces produites dans une base de données, celles-ci seront confrontées aux traces observables sur les objets archéologiques. Ces outils seront issus de dépôts datés de l'âge du Bronze Moyen à l'âge du Bronze Final découverts en Europe continentale de l'Ouest. Leur contexte archéologique devra être connu et suffisamment documenté, et émaneront aussi bien de dépôts terrestres qu'aquatiques, afin de distinguer l'influence des événements taphonomiques, mais aussi pour comprendre si le parcours des outils en bronze diffère en fonction du milieu d'enfouissement. Le référentiel pourra ainsi être validé, publié et soumis aux contributions extérieures pour son enrichissement, afin de permettre le développement de la tracéologie appliquée au mobilier en alliage cuivreux.

Les différentes traces observées et enregistrées dans le cadre des travaux préliminaires réalisés à Leiden sur les faucilles de Heiloo, Ede, Epe et Pétigny seront exploitées pour étoffer le corpus archéologique. À celles-ci viendront s'ajouter les haches, couteaux et faucilles issus des dépôts de Jenzat (Allier), de Han (Belgique), du Trou del Leuve de Sinsin (Belgique) ou encore de Soy (Belgique). D'autres outils pourraient encore venir renforcer ce corpus de validation au gré des accords obtenus avec les musées.

³ Ces répliques ont été réalisées à Aubechies entre la remise du mémoire à Leiden et la rédaction de cet article. Dans un premier temps, elles avaient pour but d'évaluer la faisabilité du projet et les moyens à mettre en œuvre. Dans un second temps, leur finition à l'aide d'outils modernes devait garantir leur « pureté » en termes de traces, afin de servir de base à d'autres réplifications.

5. CONCLUSION

La recherche menée dans le cadre du mémoire réalisé à Leiden a confirmé, pour les faucilles en bronze, le potentiel des études tracéologiques déjà souligné pour les haches ou l'armement. De nombreuses traces, liées à la manufacture, l'utilisation et la destruction, ont ainsi pu être observées. Celles-ci prennent principalement la forme de traces de poli, de stries plus ou moins profondes et de dommages situés au niveau du tranchant. Elle a aussi relevé les mêmes problèmes que ceux évoqués encore récemment par les chercheurs en tracéologie appliquée aux alliages cuivreux : les collections de références ne sont ni suffisamment développées, ni suffisamment publiées.

La volonté qui anime le projet présenté est ainsi de résoudre en partie ces problèmes par la constitution d'une collection de répliques qui testerait les nombreux paramètres susceptibles de créer des traces sur les outils en bronze ou de les influencer. Ces paramètres correspondent aux différentes variations qui peuvent survenir lors des différents événements de la vie des objets étudiés. Il est ainsi nécessaire de contrôler ces variables avant de pouvoir mener une quelconque étude tracéologique de l'usage. Celles-ci ont été identifiées à partir d'hypothèses basées sur la morphologie, lorsque celles-ci concernent l'utilisation, et à partir de données archéologiques, lorsque celles-ci sont disponibles pour les autres phases de la biographie des outils. L'arbre de variables ainsi constitué a permis d'identifier un besoin de dix-sept répliques pour créer un référentiel efficace, qui sera ensuite confronté au matériel archéologique pour pouvoir être validé.

Ce référentiel, une fois réalisé, documenté et « certifié » par la confrontation aux traces archéologiques, permettra de dépasser le stade de l'observation auquel sont actuellement cantonnées les études tracéologiques appliquées aux alliages

cuivreux. L'interprétation des traces permettra dès lors d'appréhender plus précisément la biographie des outils étudiés, qu'ils soient issus de découvertes fortuites, de dépôts identifiés comme tels ou encore de contextes domestiques. L'accessibilité de la base de données constituée à partir des traces produites expérimentalement et son caractère public sont les conditions requises pour atteindre un niveau de précision similaire à celui observé pour les études lithiques.

Dès lors, dépasser l'approche typomorphologique par l'analyse fonctionnelle pourrait mener à l'identification d'une diversité de pratiques pour un phénomène qui semble pourtant invariable au cours de l'âge du Bronze. Les traces présentes sur les outils retrouvés dans les dépôts pourraient à leur tour être confrontées aux traces relevées sur les outils découverts dans d'autres contextes, et leur identification pourrait ainsi répondre à une question primordiale, celle de l'influence de la fonction des artefacts dans la constitution des dépôts de l'âge du Bronze.

BIBLIOGRAPHIE

Arnoldussen S. et Steegstra H., 2016, « A bronze harvest: Dutch Bronze Age sickles in their European context », *Palaeohistoria*, 57/58, p. 63-109.

Audouze F. et Karlin C., 2017, « 70 years of "Chaîne opératoire": What French prehistorians have done with it », *Journal of Lithic Studies*, 4, 2, p. 5-73.

Balfet H. (dir.), 1991, *Observer l'action technique. Des chaînes opératoires, pour quoi faire ?*, Paris, CNRS Éditions, 191 p.

Bell D. H., 2019, « A shifting chronology of combat damage: reassessing the evidence for use and reuse on Irish Bronze Age sword », dans Knight M. G. *et al.* (dir.), *Objects of the Past in the Past. Investigating the significance of earlier artefacts in later contexts*, Oxford, Archaeopress, p. 152-180.

- Bonnot T., 2015**, « La biographie d'objets : une proposition de synthèse », *Écouter la musique ensemble*, 25, p. 165-183.
- Bray P. J. et Pollard A. M., 2012**, « A new interpretative approach to the chemistry of copper-alloy objects: source, recycling and technology », *Antiquity*, 86, 333, p. 853-867.
- Butler J. J., 1990**, « Bronze Age metal and amber in the Netherlands », *Palaeohistoria*, 32, p. 47-119.
- Creswell R., 1983**, « Remarques préliminaires », *Technique & Culture*, 1, p. 9-10.
- Delage C., 2017**, « Once upon a time... the (hi)story of the concept of the chaîne opératoire in French prehistory », *World Archaeology*, 49, 2, p. 158-173.
- Déchelette J., 1910**, *Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, II. Archéologie celtique ou protohistorique, première partie. Âge du Bronze*, Paris, Picard, 512 p.
- Dolfini A. et Crellin R. J., 2016**, « Metalwork wear analysis: The loss of innocence », *Journal of Archaeological Science*, 66, p. 78-87.
- Earle T., 2002**, *Bronze Age economies: the beginnings of political economies*, New York, Routledge, 464 p.
- Earle T. et al., 2015**, « The political economy and metal trade in Bronze Age Europe: understanding regional variability in terms of comparative advantages and articulations », *European Journal of Archaeology*, 18, 4, p. 633-657.
- Flores J. R. et Paardekooper R. (dir.), 2014**, *Experiments Past. Histories of experimental archaeology*, Leiden, Sidestone Press, 284 p.
- Fontijn D. R., 2002**, *Sacrificial landscapes. Cultural biographies of persons, objects and natural places in the Bronze Age of the Southern Netherlands, c. 2300-600 BC*, Leiden, University of Leiden, 392 p.
- Fontijn D. R., 2013**, « Cultural biographies and itineraries of things – second thoughts », dans Hahn H. P. et Weis H. (dir.), *Mobility, meaning and transformations of things: shifting contexts of material culture through time and space*, Oxford, Oxbow Books, p. 183-195.
- Fontijn D. R., 2020**, *Economies of destruction. How the systematic destruction of valuables created value in Bronze Age Europe, c. 2300-500 BC*, London, Routledge, 202 p.
- Geißlinger H., 1984**, « Depotfund. Hortfund », dans Hoops J. (dir.), *Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band 5: Chronos - dona*, Berlin, De Gruyter, p. 320-338.
- Gentile V. et Van Gijn A. L., 2019**, « Anatomy of a notch. An in-depth experimental investigation and interpretation of combat traces on Bronze Age swords », *Journal of Archaeological Science*, 105, p. 130-143.
- Genvier S. et al., 2019**, « Le dépôt du Bronze Final atlantique 2 découvert à Pétigny (Couvin, prov. de Namur, Belgique). Présentation », *Lunula*, 27, p. 69-74.
- Giligny F., 2010**, « Reconstitutions expérimentales et médiation », *Les Nouvelles de l'Archéologie*, 122, p. 51-55.
- Godsen C. et Marshall Y., 1999**, « The cultural biography of objects », *World Archaeology*, 31, 2, p. 169-178.
- Gosselain O. P., 2011**, « Technology », dans Insoll T. (dir.), *The Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual and Religion*, Oxford, Oxford University Press, p. 243-260.
- Gutiérrez Sáez C. et Martín Lerma I., 2015**, « Traceology on metal. Use-wear marks on copper-based tools and weapons », dans Marreiros J. M. et al. (dir.), *Use-wear and residue analysis in archaeology*, New York, Springer, p. 171-188.
- Gutiérrez Sáez C. et Moro P. M., 2020**, « Traceology on metal. Experiments and interpretation of the archaeological items », *Archaeology of the Eurasian Steppes*, 3, p. 172-186.
- Hermann R. et al., 2020**, « Bronze Age swordsmanship: New insights from experiments and wear analysis », *Journal of Archaeological Method and Theory*, p. 1040-1083.

- Jeunesse C., 2016**, « Biens précieux et biens exceptionnels dans la Préhistoire récente de l'Europe. Le système du dépôt et de la tombe élitare et la naissance de l'Europe barbare », *Varia*, 5, p. 1-29. DOI : [10.4000/pm.1299](https://doi.org/10.4000/pm.1299).
- Kristiansen K., 1998**, *Europe before History*, Cambridge, Cambridge University Press, 505 p.
- Kopytoff I., 1986**, « The cultural biography of things: commoditisation as process », dans Appadurai A. (dir.), *The social life of things: commodities in cultural perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, p. 64-92.
- Kubach W., 1985**, « Einzel- und Mehrstückdeponierungen und ihre Fundlätze », *Archäologisches Korrespondenzblatt*, 15, p. 179-185.
- Kuijpers M. H. G. et Popa C. N., 2021**, « The origins of money: calculation of similarity indexes demonstrates the earliest development of commodity money in prehistoric Central Europe », *Plos One*, 16, 1, p. 1-16. DOI : <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240462>.
- Lemonnier P., 1980**, *Les salines de l'Ouest. Logique technique, logique sociale*, Paris, Presses Universitaires de Lille, 222 p.
- Lemonnier P., 1992**, *Elements for an Anthropology of Technology*, Ann Arbor, University of Michigan Museum of Anthropology, 129 p.
- Leroi-Gourhan A., 1964**, *Le geste et la parole. Technique et langage*, Paris, Albin Michel, 323 p.
- Longo L. et Skakun N. (dir.), 2005**, *The roots of use-wear analysis: selected papers of S. A. Semenov*, Verona, Museo Civico di Storia Naturale, 141 p.
- Marinelli F. et al., 2021**, « Experimental archaeology for the interpretation of use-wear. The case study of the small tools of Fontana Ranuccio (late Lower Palaeolithic, Central Italy) », dans Beyries S. et al. (dir.), *Beyond Use-Wear traces. Going from tools to people by means of archaeological wear and residue analyses*, Leiden, Sidestone Press, p. 117-128.
- Marreiros J. M. et al. (dir.), 2015**, *Use-wear and residue analysis in archaeology*, New-York, Springer International Publishing, 223 p.
- Marreiros J. M. et al., 2020a**, « Controlled experiments in lithic technology and function », *Archaeological and Anthropological Sciences*, 12, p. 1-7. DOI : <https://doi.org/10.1007/s12520-020-01059-5>.
- Marreiros J. M. et al., 2020b**, « Rethinking Use-Wear Analysis and Experimentation as Applied to the Study of Past Hominin Tool Use », *Journal of Paleolithic Archaeology*, 3, p. 475-502.
- Martin-Torres M., 2002**, « Chaîne opératoire: the concepts and its applications within the study of technology », *Gallaecia*, 21, p. 29-43.
- Mauss M., 1947**, *Manuel d'ethnographie*, Paris, Payot, 211 p.
- McClendon B. E., 2015**, *The sickle's edge: an experimental use-wear approach to investigating sickle deposition in Bronze Age Europe*, Mémoire de Master, University of Wisconsin-Milwaukee, 135 p.
- Milcent P.-Y., 2017**, « Valeurs d'usage et d'échange. La dimension prémonétaire des dépôts de Gaule Atlantique du 13^{ème} au 5^{ème} s. av. J.-C », *Bulletin de la Société préhistorique française*, 114, 4, p. 711-737.
- Novak K. et al., 2019**, « Multi-faceted analysis of metal sickles from the Late Bronze Age scrap deposit found in Paszowice, SW Poland », *Geochemistry*, 79, p. 446-452.
- Pétrequin P. et al. (dir.), 2012**, *Jade. Grandes haches alpines du Néolithique européen. 5^{ème} et 4^{ème} millénaires av. J.-C.*, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté et Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l'Ain, 744 p.
- Pétrequin P. et al., 2015**, « Projet JADE 2. "Objects-signs" and social interpretations of Alpine jade axeheads in the European Neolithic: theory and methodology », dans Kerig T. et Shennan S. (dir.), *Connecting networks*, Oxford, Archaeopress, p. 83-102.

- Roberts B. et Ottaway B. S., 2003**, « The use and significance of socketed axes during the Late Bronze Age », *European Journal of Archaeology*, 6, 2, p. 119-140.
- Semenov S. A., 1964**, *Prehistoric technology: an experimental study of the oldest tools and artefacts from traces of manufacture and wear*, London, Cory, Adams & Mackay, 211 p.
- Soriano I. et Gutiérrez Sáez C., 2009**, « Use wear analysis on metal, the influence of raw material and metallurgical production processes », dans *2nd International Conference Archaeometallurgy in Europe 2007. 17-21 June 2007. Aquileia-Italy*, Milano, Associazione Italiana di Metallurgia, p. 115-125.
- Sörman A., 2017**, « A place for crafting? Late Bronze Age metalworking in Southern Scandinavia and the issue of workshops », dans Brysbaert A. et Gorgues A. (dir.), *Artisans versus Nobility: Multiple identities of elites and commoners viewed through the lens of crafting from the Chalcolithic to the Iron Ages in Europe and the Mediterranean*, Leiden, Sidestone Press, p. 53-78.
- Sych D., 2015**, « Cultural biographies of Bronze Age knives and sickles from South-Western Poland », *Slaskie Sprawozdania Archeologiczne*, 57, 8, p. 115-127.
- Van Gijn A. L., 1990**, *The wear and tear of flint: principles of functional analysis applied to Dutch Neolithic assemblages*, Leiden, University of Leiden, 182 p.
- Van Gijn A. L., 1992**, « The interpretation of sickles: a cautionary tale », dans Anderson P. C. (dir.), *Préhistoire de l'agriculture. Nouvelles approches expérimentales et ethnographiques*, Paris, CNRS Éditions, p. 363-372.
- Van Gijn A. L., 2010a**, « Not at all obsolete! The use of flint in the Bronze Age Netherlands », dans Eriksen B. V. (dir.), *Lithic technology in metal using societies*, Hojbjerg, Jutland Archaeological Society, Moesgaard Museum, p. 45-60.
- Van Gijn A. L., 2010b**, *Flint in focus*, Leiden, Sidestone Press, 289 p.
- Van Gijn A. L., 2012**, « New perspectives for microwear analysis », *Analecta Praehistorica Leidensia*, 43/44, p. 275-282.
- Van Gijn A. L., 2014**, « Science and interpretation in microwear studies », *Journal of Archaeological Science*, 48, p. 166-169.
- Van Gijn A. L. et Little A. P., 2016**, « Tools, use wear and experimentation: extracting plants from stone and bone », dans Hardy K. et Kubiak-Martens L. (dir.), *Wild harvest: plants in the hominin and pre-agrarian human worlds*, Oxford, Oxbow Books, p. 135-153.
- Verly G. et Longelin A., 2019**, « Méthodologie en archéologie expérimentale – Définition et protocole », dans Verly G. et al. (dir.), *Studies in Archaeometallurgy. Methodological approaches to non-ferrous metallurgies*, Drémil Lafarge, Éditions Mergoil, p. 13-34.
- Von Brum W. A., 1968**, « Mitteldeutsche Hortfunde der jüngeren Bronzezeit », *Römisch-Germanischen Kommission*, 61, p. 91-150.
- Warmenbol E., 2018**, « Un nouveau dépôt d'objets en bronze découvert à Pétiny (Couvain, prov. de Namur). Le Bronze Final II en Belgique », dans *Résumé des communications des Journées d'Archéologie en Wallonie, Flémalle 2018*, Namur, Agence wallonne du Patrimoine, p. 35-36.
- Wentinck K., 2006**, *Ceci n'est pas une hache; Neolithic Depositions in the Northern Netherlands*, Leiden, Sidestone Press, 133 p.
- Wimlot A., 2020**, *Notches, scratches and breaks. Life and death of Bronze Age sickles in the Low Countries*, Mémoire de Master, University of Leiden, 143 p.

Alexandre Wimlot
Université Libre de Bruxelles
Alexandre.wimlot@gmail.com

Bulletin de l'APERA, n° 2
Imprimé le 1^{er} décembre 2022
ISSN : 2804-9276 (en ligne)
ISSN : 2804-6919 (imprimé)

PrintOclock - Imprimerie en ligne
(www.printoclock.com/)
229, route de Seysses
31100 Toulouse

DÉCEMBRE 2022

Après un premier numéro sorti en décembre 2021, axé sur l'expérimentation en Protohistoire, nous avons souhaité laisser plus de liberté aux auteurs dans le choix des sujets traités au sein des articles de ce deuxième numéro. Si le mot d'ordre reste bien évidemment l'expérimentation, des contextes très diversifiés y sont présentés puisqu'aucune borne chronologique, ni aucune limite géographique n'étaient imposées. Ainsi, les articles discutent de régions et de périodes variées : la Bretagne au Néolithique, l'Europe occidentale de l'âge du Bronze ou encore l'Égypte, la Grèce, l'Italie et la Gaule durant l'Antiquité.

Plus que les contextes chrono-culturels étudiés, ce sont les thématiques abordées qui attestent de la richesse et de l'importance en archéologie de la démarche expérimentale. Plusieurs des formes prises par l'expérimentation sont illustrées dans ces pages : véritable méthode d'étude scientifique, familiarisation avec des pratiques anciennes, outil de médiation et de valorisation... Ainsi, les interrogations quant à ces démarches — leurs mises en place, leurs rôles au sein du monde de la recherche, leurs possibles combinaisons, leurs limites — sont au centre des problématiques des articles traités dans ce nouveau numéro du *Bulletin de l'APER A*.

Illustration page de couverture :
*Travail au ciseau plat d'une ébauche de tambour
de colonne, en 2022 par les Fabri Tignuarii.*
© Charlotte Billault

ISSN : 2804-9276 (en ligne)
ISSN : 2804-6919 (imprimé)

